

MODEL BISNIS (BUSINESS MODEL CANVAS) TAYLOR GO – APLIKASI KONVEKSI DIGITAL

OBE
APLIKASI
BISNIS
2025

Abstrak tugas

Laporan ini merupakan hasil pembelajaran mata kuliah Kewirausahaan dengan penerapan konsep Business Model Canvas (BMC) pada usaha konveksi digital “Taylor Go.” Aplikasi ini menghubungkan pelanggan dengan penjahit dan pelaku UMKM konveksi untuk pemesanan pakaian custom secara daring.

Model bisnis Taylor Go mencakup sembilan elemen utama yang menekankan efisiensi, pemberdayaan penjahit lokal, dan digitalisasi layanan. Pendekatan ini sejalan dengan teori inovasi dan penciptaan nilai yang diajarkan oleh Pak Sulung R. W. Ghani, di mana kewirausahaan diarahkan untuk menghasilkan nilai ekonomi dan sosial berbasis teknologi.

Lulu Alfiyatul Hasanah
2295114030

Teknik Informatika
luluhasanah@mhs.unhasy.ac.id

Business Model Canvas

Key Partners <ul style="list-style-type: none"> • Supplier kain dan bahan jahit • Penjahit lokal / UMKM koneksi • Jasa ekspedisi (JNE, SiCepat, JNT) • Platform pembayaran digital (OVO, DANA, GoPay) • Tim IT dan developer Aplikasi 	Key Activities <ul style="list-style-type: none"> • Produksi pakaian custom • Pengelolaan Aplikasi Taylor Go • Pemasaran digital dan promosi • Pelayanan pelanggan • Quality Control 	Value Propositions <ul style="list-style-type: none"> • Pesan jahit custom via Aplikasi • Fitur konsultasi desain online • Layanan antar jemput pakaian • Digitalisasi layanan Taylor lokal • Efisien, cepat, dan transparan 	Customer Relationships <ul style="list-style-type: none"> • Layanan pelanggan 24 Jam • Rating dan review Taylor • Program loyalitas (Poin, Cashback) • Komunitas Pengguna 	Customer Segments <ul style="list-style-type: none"> • Individu / pelanggan umum • Komunitas atau organisasi (semas) • Umka dan Pelaku bisnis fashion • Penjahit lokal Mura
Key Resources <ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi Taylor Go (Android / Web) • Tim IT dan Taylor Profesional • Promosi digital dan iklan 	Channels <ul style="list-style-type: none"> • Website resmi • Media sosial • Event dan pameran UMKM 	Revenue Streams <ul style="list-style-type: none"> • Komisi transaksi Aplikasi • Penjualan langsung produk konveksi • Iklan berbayar Taylor mitra • Layanan premium dan desain eksklusif 	Cost Structure <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan perawatan Aplikasi • Bahan produksi dan alat jahit • Gaji karyawan dan mitra Taylor • Promosi digital dan iklan 	

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÄ™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.